

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ

Исаева Зера Таировна

Преподаватель Ферганского Государственного Университета.

Алижоннова Гулираъно Хуршид кизи

Студентка Ферганского Государственного Университета.

г.Фергана, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17706142>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 20-noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 25-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

язык, знаковая система,
структура языка, функции
языка, культура, общество,
коммуникация, смысл,
контекст, мышление.

ABSTRACT

В статье рассматривается язык как знаковая система, включающая в себя структуру, функции и значение в жизни человека и общества. Раскрывается многослойность языка – от звуков до смысла и контекста. Показано, как язык отражает культуру, формирует мышление и служит инструментом общения, познания и творчества. На основе взглядов отечественных и зарубежных учёных (Р. Якобсон, Ю.Лотман, М. Бахтин, Д.С. Лихачёв и др.) анализируются основные функции языка, его социальная роль и эстетическая ценность.

Язык – одно из самых удивительных отличий человека от всех живых существ. Он отражает наше мышление, культуру и внутренний мир, позволяя не только общаться, но и осознавать себя, передавать опыт и хранить историю. Язык – это не просто слова и звуки, а целая система знаков и способов их соединения, инструмент для выражения мыслей, эмоций и воли. Каждый знак в нём имеет своё место и значение, а их сочетания создают богатство смысла.

Русский учёный Д.С. Лихачёв писал: «Язык не только лучший показатель культуры, но и воспитатель человека» [1, с. 45–47]. Действительно, владение словом формирует личность, развивает мышление, помогает познавать мир и людей, передавать традиции и ценности. Через язык мы учимся понимать друг друга, строить отношения и создавать культуру, в которой живём.

Колумбийский писатель Габриель Гарсия Маркес в романе «Сто лет одиночества» показал, как важна способность называть вещи по именам. В истории герои, страдающие от болезни памяти, теряли понимание привычных предметов, пока не стали прикреплять к ним таблички с надписями. Этот пример демонстрирует: закодированное в языке знание – не просто информация, это сам мир, который становится понятным через слова.

Каждый элемент языка – это знак, состоящий из формы и содержания. Форма – это как слово звучит или выглядит на письме, а содержание – то, что оно обозначает. Как писал Фердинанд де Соссюр: «Языковой знак является произвольным» [2, с. 65–66].

Слово «солнце» само по себе не создаёт образ светила – мы договорились, что именно этот звук и буквы обозначают небесное светило.

Старинная поговорка гласит: «Слово не воробей – вылетит, не поймаешь». Она подчёркивает силу языка: одно неверное слово способно изменить смысл, вызвать недопонимание или даже повлиять на судьбу человека.

Язык – многослойная система, где каждый уровень выполняет свою функцию:

- Фонетика и фонология изучают звуки речи и их роль в различении значения. Одно изменение звука способно полностью изменить смысл: «брат» и «врат» звучат похоже, но обозначают разные вещи.

- Морфология показывает, как строятся слова из корней, приставок, суффиксов и окончаний. Например, из корня «учить» получаем «учитель», «обучение», «научить» – и каждое слово приобретает свой оттенок значения.

- Синтаксис – правила соединения слов в предложения. Даже простые слова обретают смысл только в правильной последовательности: «Кошка ловит мышь» и «Мышь ловит кошка».

- Семантика отвечает за смысл слов и выражений.

- Прагматика учитывает контекст, интонацию и ситуацию, в которой произнесено высказывание. Фраза «Ну ты молодец» может быть похвалой или насмешкой – всё зависит от того, как и где она сказана.

Михаил Эпштейн отмечал: «Слово всегда живёт в сети отношений, и его сила – в этих связях» [3, с. 22–26].

Язык выполняет множество функций, каждая из которых отражает одну из граней человеческого общения.

Русский лингвист Роман Якобсон в своей работе «Лингвистика и поэтика» в рамках теории коммуникации сформулировал модель шести функций языка. [4, с.16].

1. Референтная функция – передача информации о мире.

Она используется, когда человек сообщает факты, описывает явления, события или процессы:

«Земля вращается вокруг Солнца» или «Сегодня идёт дождь».

2. Эмоциональная функция – выражение чувств и настроений говорящего.

Когда человек говорит: «Как радостно сегодня!» или «Мне страшно», язык становится средством передачи внутреннего состояния.

Писатель Лев Толстой утверждал: «Слово – есть поступок», подчёркивая, что эмоции, выраженные словами, способны влиять на других людей.

3. Побудительная (апеллятивная) функция – обращение к собеседнику с целью побудить его к действию.

Примеры: «Поддай, пожалуйста, книгу», «Не опаздывай».

Эта функция лежит в основе общения в быту, управлении и рекламе.

4. Контактная функция – поддержание связи между собеседниками.

Фразы вроде «Привет, давно не виделись!» или «Вы меня слышите?» нужны не ради информации, а для установления контакта.

Она делает речь живой и человеческой. Именно эта функция помогает людям ощущать принадлежность к обществу, быть частью общения.

5. Эстетическая (поэтическая) функция – внимание к форме речи, красоте и звучанию слов.

Здесь относятся художественная литература, поэзия, афоризмы.

Когда Пушкин писал:

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...»,

– он использовал язык не для информации, а для пробуждения эмоций через художественную форму.

6. Металингвистическая функция – использование языка для обсуждения самого языка.

Например: «Как правильно сказать: "ихний" или "их"?».

Эта функция особенно важна в образовании и лингвистике, где человек осмысливает язык как систему.

Смысл слов часто зависит от ситуации. Фраза «Ну ты молодец» может быть искренней похвалой или лёгкой насмешкой – всё определяется интонацией, обстоятельствами и культурным фоном. Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Слова не просто обозначают вещи, они открывают мир» [5, с. 45–47]. Лингвист М. Бахтин тоже отмечал, что каждое слово живёт в диалоге – оно всегда обращено к другому [6, с. 89]. Именно поэтому значение нельзя отделить от ситуации общения.

Язык связывает людей, передаёт традиции и знания поколений. Юрий Лотман писал: «Язык – это ключ к пониманию культуры» [7, 15–19]. Каждое слово, каждая фраза – это мост между людьми. Поговорка «Язык мой – враг мой» напоминает о том, как важно владеть словом и думать, прежде чем говорить. Ведь от сказанного может зависеть судьба человека – личная и общественная.

Язык проявляется в диалогах, рассказах, песнях, рекламе и литературе. Он не только передаёт информацию, но и создаёт атмосферу общения. Например, реклама часто использует эмоциональные слова и ритм, чтобы воздействовать на чувства человека: «Почувствуй вкус свободы!», «Ты этого достойна!» – типичные примеры сочетания побудительной и эмоциональной функций языка. Знание структуры и функций языка помогает человеку не просто говорить, но думать точнее, убеждать, вдохновлять и понимать других. Как писал **Лев Семёнович Выготский**: «Слово без смысла — это не слово, а пустой звук.» [8, с. 85-86].

Язык – удивительная система, где каждый знак важен, а смысл рождается из отношений между ними. Он выполняет множество функций и тесно связан с культурой, обществом и личностью. В. Белинский писал: «Слово – не просто звук, оно живёт в нас и между нами» [9, с. 12–15]. Понимание языка как знаковой системы помогает глубже осознавать себя, других людей и мир вокруг нас.

Список использованной литературы:

1. Эпштейн, М. Слово и культура. СПб.: Искусство-СПБ, 2003, с. 22–26..
2. Сент-Экзюпери, А. Маленький принц. М.: АСТ, 2012, с. 45–47.
3. Лотман, Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2000, с. 15–19.
4. Ибрагимова, Э., & Исаева, З. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА В РАМКАХ СИНТАГМАТИКИ И ПАРАДИГМАТИКИ. Scientific journal of the Fergana State University, (5), 42-42.

5. Исаева, З. Т. (2023). ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИКОЛОГИИ КАК РАЗДЕЛА ЯЗЫКОЗНАНИЯ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 900-903.
6. Веч, О., & Исаева, З. Т. (2017). К ВОПРОСУ ПЕРЕХОДА ОТ ВНУТРИСИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЯЗЫКА К ЕГОИЗУЧЕНИЮ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ. Актуальные научные исследования в современном мире, (4-2), 41-44.
7. Ибрагимова, Э., & Исаева, З. (2024). КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В XXI ВЕКЕ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ. Farg'ona davlat universiteti, (6), 148-148.
8. Исаева, З., & Хайруллаева, М. (2025). СТРАНОВЕДЕНИЕ: МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(5, 2-qism), 70-72.
9. Хаитова, Н., & Исаева, З. (2025). СТРАНОВЕДЕНИЕ: МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 4(12), 107-110.
10. Исаева, З. Т., & Акбарова, З. М. (2025). СТРАНОВЕДЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ. Central Asian Journal of Education and Innovation, 4(5), 204-208.

INNOVATIVE
ACADEMY